

МАЪНАВИЙ СОҒЛОМ ОИЛАДА МИЛЛИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ЎРНИ

*Ҳ.Жўраев, ФарДУ профессори,
И.Жўраев, ФарДУ ўқитувчиси*

Аннотация. *Оила маънавий жиҳатдан соғлом бўлишида миллий анъаналар, қадриятларнинг ўрни алоҳида ўрин тутади. Шундан келиб чиқиб мақолада фолклор материаллари ҳамда ёзма адабий манбалар асосида оиланинг соғлом муҳити ҳамда мустақкам асослари ҳақида фикр юритилган.*

Калит сўз ва иборалар: *оила, миллий анъана, қадрият, фолклор, маиший-ижтимои.*

Миллий анъаналар маънавий соғлом оилани барпо этади. Шахс маънавияти дастлаб оила шароитида шаклланади ва жамият маънавиятини белгиловчи мезон сифатида намоён бўлади. Юксак маънавиятга эга ота-она оиланинг моҳияти, қадри, бурч, масъулият, оила вазифалари, оилада баркамол фарзанд тарбияси, хонадонни моддий жиҳатдан таъминлаш, унинг осойишталигини сақлаш каби вазифаларни англаб этади ва унга амал қилади.

Халқимиз мақолларида маиший-ижтимоий масалалар акс этар экан, улар орасида эрнинг ўрни, хотиннинг қадри ҳақида ҳам бир талай фикр-мулоҳазалар ўрин олган.

Ўзида гўзалликни, илоҳийликни мужассам этувчи инсонларнинг бир-бирларини ардоқлашга, эъзозлашга ўргатувчи маскан, шубҳасиз, оиладир. Оиладаги эр билан хотин ўртасидаги муносабат миллий-худудий хусусиятларга узвий боғлиқ. Ундаги муносабатлар барқарорлигини оилавий қадриятларнинг шаклланганлик даражаси белгилайди. Оиладаги эр ва хотин, ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муносабатларда Ғарб ва Шарқ мамлакатлари ўртасида муштарак ва фарқли кўринишлар мавжуд. Муштараклик шунда кўринадики, оиланинг ҳар бир аъзоси бир-бирини хурмат қилган ҳолда ўзаро тушунишларида намоён бўлади. Фарқли жиҳатлари эса, бизнинг Шарқ мамлакатларимизда хурмат ва мавқе нуқтаи назардан оиланинг бошқа аъзоларига нисбатан эр кишининг рутбаси бир қанча юқори туриши ҳамда фарзанд тарбиясида ҳам болаларнинг узоқ вақт ота-онасининг қарамоғида бўлишида кўринади. Шарқ аёлларига хос бўлган ибодат ва ҳаё билан бир қаторда рўзғор бошлиғи – эрнинг оиладаги нуфузини кўтариш ҳам алоҳида фазилатдир.

Муқаддас ислом динида ҳам оила қуриш ва уни мустаҳкамлаш буюрилган. Бу орқали ҳалол йўл билан оила қуриб, Оллоҳнинг неъматлари ичида энг буюк неъмат бўлган фарзанд кўриш назарда тутилган. Ҳаётий турмуш тарзимизда эса, эр ва хотин суянчиқ ва маслакдош бўлиши учун ҳам бир-бирларига зарурдирлар.

Оғзаки ижод намуналари бўлган мақол, матал ва ҳикматли иборалар ёзма адабиётга ҳам сингдириб борилган. Шу йўл билан бадий матннинг таъсир кучи орттирилган. Ўқувчиларнинг эсида қолиши таъминланган.

Маиший-ижтимоий мақол-ўғитлар Сўфи Оллоёрнинг “Сабот ул-ожизин” асари таркибида ҳам кўплаб учрайди. Бундан ташқари пайғамбарлар, авлиёларнинг тарихига, уларнинг бошидан ўтказган воқеаларга ишора қиладиган қисқа жумлалар, тавсифлар таркибига ҳам халқона ўғит ва нақллар сингдириб юборилган. Мазкур ҳикоятлар муаллифнинг диний, исломий қарашларни изоҳлаш учун мисол тариқасида келтирилади. Ҳикоятларни асарда келтирилган ўғит, насиҳат сўзларига қайсидир маънода бадий безаги сифатида хизмат қилган десак ҳам бўлади.

Асарнинг “Дунёдин тажарруд бўлмоқлик ҳақида” бобида мавъизадан сўнг сарлавҳа қўйилмай “Ҳикоят” деб аталган воқеий парча келтирилади. Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) ва унинг ҳузурига келган гадо ҳақидаги воқеа диалоглар орқали берилади, сўнгра Сўфи Оллоёрнинг оила қуриш ҳақидаги ўз қарашлари ҳам ифодаланади. Ўз замонида фитналар кўпайиб кетгани, эр кишилар аҳволи ёмонлашиб бораётганидан ташвишлари баён қилинади.

Даме айшики, бўлғай охири сард,
Ани хушлаб, қабул этма узун дард.
Бола деб солмағил жонинг балоға,
Бола бирлан бўлурсан мубталоға.

Аёлни айш-ишрат учунгина деб билма, бола, фарзанд учун деб ҳам ўзингни, жонингни балога солма, дейди Сўфи Оллоёр. Албатта, бу фикрларни бир ёқлама қабул қилмаслик керак. Муаллиф бу ўринда оила қуриш масъулиятли эканини таъкидламоқда. Оилада аёлнинг ўрни ва фарзанднинг аҳамияти катта эканини уқтирмоқда.

Бу тарздаги ўғит Шайх Саъдийнинг “Гулистон” асарида ҳам келтирилади. Бир киши жуда ҳам бой бадавлат бўлади-ю, лекин фарзанди бўлмайди. Йиллар ўтиб унга кексайган чоғида ўғил фарзанд ато этилади. Ўғил кундан кун ўсиб, беҳуда ҳаёт кечириб, отасининг бор молу мулкани совуради, уйдаги бор нарсаларни ҳам йўқ қилади. Охири ўғрилигу ва бошқа жиноятларни қилиб қочиб кетади. Уни топа олмаган нозирлар отани зиндонга ташлайдилар.

Сўфи Оллоёр ҳам, Шайх Саъдий Шерозий ҳам агар фарзандга тарбия берилмаса, у ота-онанинг бошига кулфат келтиради, деб хулоса қиладилар. Халқимизда ҳам шўх, одобсиз болаларга нисбатан “бола эмас, бало” деган нақлнинг борлиги балки шу ҳикоятлар орқали юзага келган бўлиши мумкин. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳам “Бобурнома” асарида илмли, мўмин мусулмон оталардан туғилган бемаъни, бетарбия, ҳаётда ўз ўрнини топмаган фарзандларга қарата: “Анингдек атодин, мунингдек ўғул”[1.157] деган жумлани кўп ишлатган.

Шарқ мамлакатларида, шунингдек бизнинг диёримизда ҳам эр-хотин муносабатлари, уларнинг оиладаги ўрни ва қадр-қиммати маълум бир қолипга солинган, десак бўлади. Чунки, рўзғорни бут қилиш, барча моддий таъминот эр кишининг гарданида, оиладаги барча тозалик, осойишталик ва эр топганини саранжомлаш эса аёл кишининг зиммасида. Бундан кўринадики, икки инсон бирлашиб, бир бутунликни ҳосил қилади. Бу бутунлик эса дунёдан шарафли яшаб ўтишни таъминлайди.

Эркак учун жуфтлашиш – бу ўзининг ярмини топиш, яъни ҳаётда ўзидан давомчи қолдириш билан бирга фоний ва боқий дунёда роҳатга эришиш орқали бутунлигини таъминлашдир. Халқимиз орасида нақл қилинадиган: “Хотинли рўзғор гулдир, хотинсиз рўзғор чўлдир”[2.360] мақоли ҳам фикримизни тасдиқлайди.

Оила барпо этилгач, уни мустаҳкамлаш ва сақлаб қолиш кўп ўринда эр ва хотинга боғлиқ эканлиги сир эмас. Ҳеч бир инсон мукамал характерга эга бўлмайди. Оилада эр ва хотин бир-бирларининг камчиликларини тўлдириб, ўзаро тушуниб, ҳурмат қилсагина намунали ва баракотли оила бўла олади. Ахир, айтишади-ку: “Гулни севсанг тикони билан сев”. [3.70]

Турмуш қураётган йигит ва қиз бир-бирларининг оилавий муҳитини яхши билиши керак. Чунки, кейинчалик юз бериши мумкин бўлган дилхираликларнинг олдини олган афзалдир. Бугунги кунда психологларнинг фикрига кўра, эр ва хотин асл ҳолат ва қиёфаларини, феъл-атворларини беш йилдан сўнг кўрсатар экан. Бу вақт мобайнидаги муносабатлар изчил ва мунтазам тус олмаган бўлиши мумкин экан. Қуйидаги мақол ҳам бунинг исботидир: “Ой минмай отинг мақтама, йил турмай хотининг мақтама”. [2.391]

Юқорида айтилганидек, эркак кишини оила ва жамиятда муносиб ўрин топиши кўп жиҳатдан аёлга бевосита боғлиқ. “ Эрни эр қиладиган ҳам хотин, қаро ер қиладиган ҳам хотин” [3.67] мақоли

фикримиз далили бўлиши мумкин. Яна шуни таъкидлаш керакки, аёл оиладаги муҳит ва манзарани, эр эса оиланинг жамиятдаги нуфузини белгилайди. Фарзандлар олдида отасининг ҳурматини кўтариш учун, аввало, хотиннинг ўзи эрини ҳурмат қилиши керак. Шундагина фарзандлари учун ўрناق бўла олади. Жамиятда ўрин топиб, ҳурмат-эътиборга сазовор бўлишда аёлнинг хизматларидан бири шуки, оиласининг тинчлигини сақлаш орқали эрининг хотиржамлигини таъминлаш, турмушнинг бориға ҳам, йўғига ҳам сабр қилиш, бир-бирини тушунишдан иборат. Агар бунинг акси бўлса эрнинг ҳаловати йўқолиб, меҳнатида унум бўлмайди. Худди шундай фикрлар қуйидаги мақолда акс этган: “Яхши хотин кўпга қўшар, ёмон хотин кўпдан чиқарар”. [2.392]

Миллатнинг келажагини оилада кўришимиз мумкин. Оилавий ҳаётда эр-хотин муносабатлари жамият тараққиётида ва фарзандларнинг камолотида шу қадар муҳимки, худди шу боис уни бирор сония ҳам диққат-эътибордан четда қолдириб бўлмайди.

Оилаларимизда соғлом маънавий муҳитни қарор топтириш, хусусан, эр-хотин, ота-она ва фарзандлар, қўни-қўшни ўртасидаги муносабатларнинг ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат руҳида бўлишига эришиш — бу юртимиздаги тинчлик-осойишталик ва аҳилликни янада мустаҳкамлашнинг энг муҳим шартидир.

Хулоса қилиб айтганда, оила бу бутун дунё ҳалқлари тарихида муқаддас қадрият даражасига кўтарилган. Албатта, оиланинг мустаҳкамлиги жамиятнинг равнақига муҳим ҳисса бўлиб қўшилади. Биз юқорида таъкидлаганимиздек, фарзанд тарбиясини йўлга қўяр экан, ҳар бир ота-она жамият олдидаги ўз бурчини ва масъулиятини ҳам ҳис қилади. Халқимизда “бир болага етти маҳалла ота” деган ибора машҳурдир. Чунки, ҳар бир балоғат ёшига қадам қўяётган ўсмир ёшлар, албатта, ўша жамиятнинг узвий бир қисмини ташкил қиладиган ҳалқадир. Уларнинг қандай тарбия олганлиги, илм-маърифатга эришганлиги оиладаги муҳит ва жараёнлар билан узвий боғлиқдир. Оиладаги соғлом муҳит, тўғри тарбия туфайли камол топган ёш авлод жамиятнинг ютуғи ҳисобланади. Шу маънода, ҳалқимиз ўзининг кўп минг йиллик тарихга эга бўлган оғзаки ижодида, хусусан, мақолларида, маталларида, ҳикматли ибораларида маиший, оилавий ва ижтимоий масалаларга батафсил урғу бериб, махсус тўхталиб ўтган.

Адабиётлар:

1. Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1989.

2. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Ўзбек энциклопедияси бош редакцияси. –Тошкент, 1990.

3. Ўзбек халқ мақоллари. – Тошкент, 1958.

4. Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Т.: 2004.